

TUTQANOQ VA PARKINSONISM

Shirinboyeva Jasmina Atxam qizi

Zayliyeva Farangiz Husan qizi

Toshbotirova Zuhra To'liq qizi

Abduraxmonova Farzona Muhibillo qizi

Students of the Tashkent Medical Academy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10940562>

Annotatsiya: Tutqanoq- davriy ravishda takrorlanib turuvchi, MNS qo'zg'aluvchanligining oshishiva boshqa somatik, vegetativ o'zgarishlar bilan kechuvchi patologik jarayon. Bunda Glutamat faoliyati ortadi, GAMK faoliyati kamayadi. Tutqanoq surunkali kasallik bo'lib, asosan turi kuzatiladi:

- 1) katta tutqanoqlar (grand mal) — bunda katta xurujli talvasalar bo'ladi
- 2) kichik tutqanoqlar (petit mal)— bunday pay tda bemor bir necha daqiqa talvasaga tushishi, hushidan ketishi, yuz mushaklarida tez o'tadigan tortishish holatlari yuz berishi mumkin;
- 3) psixomotor ekvivalentlar, bunda talvasa bo'lmaydi, bemor o'zi bilmagan holda ayrim murakkab kutilmagan harakatlar qiladi, lekin xuruj tamom bo'lgandan keyin qayerga borganini, qanday harakatlar qilganini esidan chiqaradi;
- 4) mioklonus— epilepsiya, es-hushi yo'qolmagan holda mushaklarning kam muddatli talvasali tortishishlari.

Kirish:

Tutqanoqni dori moddalar yordamida davolashda quyidagi qoidalarga rioya qilinadi:

- 1) Tutqanoq xurujlarining turiga qarab davo qilish;
- 2) Davolash uzluksiz va davomli bo'ladi, moddalar tutqanoq xurujlari yo'qolgandan keyin yana 3-5 yil davomida qo'llaniladi;
- 3) Bolalarda tutqanoqqa qarshi moddalarga o'rganib qolish hollari kam uchraydi, shuning uchun qo'llanilayotgan moddani boshqasiga almashtirish maqsadga muvofiq emas.
- 4) Bemor ambulatoriya sharoitida, o'zi o'rgangan ish va uy sharoitida davolanadi. Tutqanoqqa qarshi moddalar shu kasallikning turiga qarab qo'llaniladi. tutqanoqning katta xurujlarida fenobarbital, geksamidin, difenin, xlorakon, karbamazepin: kichik xurujlarida etosuksimid, trimetin; psixomotor ekvivalentlarda karbamazepin, difenin, geksamidin, xlorakon, mioklonus epilepsiyada sibazon, nitrazepam, klonazepam qo'llaniladi.

Fenobarbital

Kuchli talvasaga qarshi qo'llaniladi Uxlatish xususiyatiga ega Epiloptogen o'choqda talvasaning tarqalishini chegaralaydi, natriy ionlarining neyronlarga o'tishini chegaralaydi. Miyada GAMK ortiradi, ACh kamaytiradi.

Noxush holatlar: 1- haftalarida uyquchanlik, Muskullarning bo'shashishi, keyinchalik bu asoratlar yo'qoladi, ba'zida terida toshmalar, jigarda, buyrakda o'zgarishlar, gapirish qiyinlashadi.

Geksamidin

Kimyoviy jihatdan fenobarbitolga o'xshash, uxlatish xususiyatiga ega emas. Geksamidin 20% fenobarbitolga aylanadi- katta tutqanoqda qo'llaniladi, kichik tutqanoqqa tasir ko'rsatmaydi, bolalarda kichik talvasali xurujlarni tez.

Nojo'ya ta'sirlari:

Bosh og'rig'i
Ko'ngil aynishi,
qusish
Ko'rishning o'zgarishi
Ruhiy o'zgarishlar
Leykopeniya

Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar:

Jigar, buyrak, qon kasallilarida

Benzonal

Fenobarbitol molekulasini o'zg modda, tez metabolizm- fenobarbitol. Uxlatuvchi xususiyati kamroq, Tutqanoqning har xil turlarida qo'llaniladi

Qo'llaniladi: Giperbilirubinemiya, chaqaloqda gemolitik anemiya davolashda qollaniladi.

Nojo'ya tasirlari:

kamroq

Qo'llash man etiladigan holatlar:

Jigar, buyrak kasallik, yurak qon tomir yetishmovchiligida

Difenin

Katta tutqanoqlarda qo'llanadi. Giperkinezlar (tirishishni) kamaytiradi, natriy ionlari o'tishiga to'sqinlik qiladi. Glyukokortikoidlar hosil bo'lishini kamaytiradi. Oshqozon ichak shilliq qavatini ta'sirlash xususiyatiga ega.

Nojo'ya ta'sirlari:

Oyoq qo'llar qaltirashi
Ko'z og'rishi
Bezovtalik
Uyqusizlik yoki uyquchanlik
Milklar shishib ketishi
Leykositoz
Megablostik anemiya

Qo'llash man etiladi:

Yuqoridagi holatlar kuzatilganda Jigar va buyrak kasalliklarida - org da to'planishi mumkin.

Xlorakon

Katta talvasalar va psixomotor ekvivalentlarda qo'llaniladi. Modda impulslarning piramid, segmentar, spinal yo'llaridan orqa miya motoneyronlariga o'tishiga to'sqinlik qiladi Bolalarda sustroq talvasali xurujlarda ta'sir ko'rsatib, bemor kayfiyatini yaxshilaydi, deyarli nojo'ya tasir ko'rsatmaydi

Parkinsonizm- bosh miya S.nigra sohasidagi dofaminergik neyronlarning degranulatsiyasi chiqadigan kasallik.

Dofaminergik neyron MNS da 4 yo'l bo'ylab dofamin ishlab chiqaradi: 1. Mezocortical yo'l; 2. Mezoliombik; 3. Nigrastrial; 4. Tuberoinfundibular yo'l. Bu kasalikda Nigrastrial yo'ldagi dofaminergik neyronlar degeneratsiyaga uchraydi. Dofaminergik neyron xolinergik neyrodagi va Glutamatergik neyrodagi D2 retseptorlari orqali AX va GAMk ishlab chiqilishini bloklaydi. Dofaminergik neyron degeneratsiyasi tufayli xolinergik neyrondan ACH va Glutamatergik neyrondan GAMk ko'p miqdorda ishlab chiqiladi. ACH retseptorlarga ta'sir ko'rsatishi natijasida-Tremor, rigidlik; GAMk tufayli esa bradikineziya yuzaga keladi. Dofamin organizmda prekursori Levodopadan Dofa DeKarboksilaza orqali periferiyada va MNS da ishlab chiqariladi.

Parkinsonizm kasalligida qo'llaniladigan dorilar:

Tolkapon- KOMT ingibatori, inkativ Dopac ga aylanishini kamaytiradi.

Bromokriptin, Ropinirol, Pramikserol, dofaminergik retseptor agonistlari

Amantidin- Dofamin ajralishini oshiradi, dofamin qayta o'zlashtirilishini ingibirleydi, NMDA blokatori sifatida ishlatiladi.

Levodopa- Og'izdan yuborilgan levodopaning ko'p miqdori jigar, ichak, buyrak to'qimalarida ham dekarboksillanib, dofaminga aylanadi, ushbu dofamin esa gematoensefalik to'siqdan o'tolmaydi. Levodopaning shu to'qimalarda dofaminga aylanishini sekinlashtirish uchun DOFA ni dofaminga aylantiradigan dofamindekarboksilaza fermentining ingibitorlari - karbidopa, benserazid moddalari bilan birga qo'llaniladi, ingibitorlar bilan birga tayyorlangan tabletkalar nakom (levodopa+karbidopa), madopar (levodopa+benserazid) parkinsonizm holatlarini davolashda qo'llaniladi.

Midantan- dofaminning neyronlardagi deposidan chiqishini, dofaminergik retseptorlarning dofaminga nisbatan sezuvchanligini oshiradi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, midantan markaziy nerv sistemasining motor neyronlaridan impulslar tarqalishini ozaytiradi. Midantan qo'llangach, ta'siri birinchi kunlardan oq boshlanadi, akineziya va qaltirash kamayadi. Bemorlar midantanni yaxshi ko'taradilar, ba'zilarida bosh og'rig'i, uyqusizlik, bosh aylanishi, dispeptik holatlar sodir bo'ladi. Midantanni jigar, buyrak kasalliklarida, homiladorlikda qo'llash man etiladi. Siklodol markaziy xolinolitiklardan bo'lib, markaziy nerv sistemasida joylashgan xolinoretseptorlarni falajlab, atsetilxolinni ta'sirini kamaytiradi, ikkita mediator - dofamin hamda atsetilxolinni ta'siri tenglashadi, xolinergik ta'sirotni kamayadi, natijada, mushaklar

tortilishi, harakatlar cheklanishi kamayadi, qaltirashga deyarli ta'sir qilmaydi. Siklodol parkinsonizm kasalligida, neyroleptiklarni davomli qo'llash tufayli kelib chiqqan parkinsonizm holatlarida ham qo'llanadi. Salbiy ta'sirlari bu moddaning periferik xolinoretseptorlarga ta'siri bilan bog'liq: og'iz qurishi, akkomodatsiyaning o'zgarishi, pulsning tez urishi kuzatiladi. Miqdori oshganda psixomotor qo'zg'alish, gallutsinatsiyalar yuzaga keladi, glaukoma, taxiaritmiyalarda qo'llash man etiladi. Siklodol bilan levodopa birga qo'llanishi mumkin.

References:

1. ↑ [Перейти обратно:1 2](#) *Disease Ontology* (англ.) — 2016.
2. ↑ [Перейти обратно:1 2](#) *Monarch Disease Ontology release 2018-06-29* — 2018-06-29 — 2018.
3. ↑ [Перейти обратно:1 2](#) *Samii A., Nutt J. G., Ransom B. R. Parkinson's disease* (англ.) // *The Lancet*. — Elsevier, 2004. — Vol. 363. — P. 1783—1793. — PMID 15172778.
4. ↑ [Перейти обратно:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16](#) *Яхно Н. Н., Штульман Д. Р. Болезни нервной системы*. — М.: Медицина, 2001. — Т. 2. — С. 76—95. — 744 с. — ISBN 5-225-04540-5.
5. ↑ *Atsushi Nambu. Seven problems on the basal ganglia* (англ.) // *Current Opinion in Neurobiology*. — 2008-12. — Vol. 18, iss. 6. — P. 595–604. — doi:10.1016/j.conb.2008.11.001. Архивировано 27 января 2021 года.
6. ↑ [Перейти обратно:1 2](#) *Symptomatic pharmacological therapy in Parkinson's disease* // *Parkinson's Disease* (англ.) / The National Collaborating Centre for Chronic Conditions. — London: Royal College of Physicians, 2006. — P. 59—100. — ISBN 1-86016-283-5. Архивировано 24 сентября 2010 года.
7. ↑ [Перейти обратно:1 2 3 4 5 6 7 8](#) *Lees A. J. Unresolved issues relating to the shaking palsy on the celebration of James Parkinson's 250th birthday* (англ.) // *Mov Disord*. — 2007. — Vol. 22, no. Suppl 17. — P. S327—334. — PMID 18175393.
8. ↑ [Перейти обратно:1 2 3 4 5](#) *García Ruiz PJ. [Prehistory of Parkinson's disease]* (исп.) // *Neurologia*. — 2004. — V. 19. — P. 735—737. — PMID 15568171.
9. ↑ [Перейти обратно:1 2 3](#) *Lanska D. J. Chapter 33: the history of movement disorders* (англ.) // *Handb Clin Neurol*. — 2010. — Vol. 95. — P. 501—546. — PMID 19892136.
10. ↑ *Koehler P. J., Keyser A. Tremor in Latin texts of Dutch physicians: 16th-18th centuries* (англ.) // *Mov Disord*. — 1997. — Vol. 12. — P. 798—806. — PMID 9380070.